

Запропоновано збалансований підхід як ключ до критичного сприйняття можливостей діджиталізації та ефективного подолання її викликів.

Ключові слова: агентність людини, вища освіта, контент, створений штучним інтелектом, масова діджиталізація, плагіат, цифрова епоха.

Ilichenko Valeriia, Karpenko Olena, Startseva Natalya. Human agency in the digital age: transformations and challenges.

The paper analyses human agency as prerequisite of personal development and education and the transformations it has undergone in the Digital Age together with the system of higher education in general.

It is emphasised that the Digital Age has significantly transformed higher education by reshaping teaching methods, learning experiences, and institutional structures. The advantages and disadvantages of technological advancements and mass digitalisation are considered. The former includes democratised and comprehensive access to educational resources, the opportunity to tailor the learner's educational pathway to their individual needs and career ambitions; seamless cross-cultural interaction and interdisciplinary learning. The latter features the digital divide fostering inequities, the risk of diminishing critical thinking and problem-solving skills, plagiarism and misuse of AI-generated content. It is stressed that the shift to digital learning necessitates the redefined educator's role, new teaching techniques, and technology-sensitive management models in higher education institutions.

A balanced approach has been offered as a key to critically embracing the opportunities of digitalisation while effectively addressing its challenges.

Key words: AI-generated content, digital age, higher education, human agency, mass digitalisation, plagiarism.

Ю. І. Калюжна

DIGITAL CITIZENSHIP – КЛЮЧ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ: РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТІВ

Цифрова трансформація суспільства, економіки та державного управління, що відбувається останніми десятиліттями, створює безліч нових можливостей, але водночас породжує й значні виклики. Кіберзлочини, такі як викрадення персональних даних, фішинг, кібершахрайство та кібербулінг, а також поширення дезінформації та маніпулювання громадською думкою з метою поляризації суспільства і підриву довіри до державних інститутів становлять серйозну загрозу для сучасних демократій. Саме тому провідні країни світу, зокрема США, Канада, Австралія, Велика Британія, Японія, Південна Корея, Тайвань та ін., а також країни Європейського Союзу, такі як Франція, Німеччина, Естонія, Фінляндія, Данія, Нідерланди та ін., – активно інтегрують у національні навчальні програми дисципліни, спрямовані на розвиток цифрових компетенцій. Сучасні демократії усвідомлюють, що стабільність демократичних інститутів значною мірою залежить від активної та відповідальної участі громадян у політичному житті. Ця участь стає дедалі ефективнішою завдяки значним змінам у сфері е-урядування та розвитку цифрових компетенцій серед громадян. Відповідальні та далекоглядні урядовці усвідомлюють, що цифрові компетенції громадян є ключовим фактором забезпечення інформаційної безпеки та стабільності демократичних інститутів в умовах сучасних гібридних загроз, тому інвестують у розвиток систем е-урядування та цифрової освіти.

З розвитком цифрових технологій взаємодія між державою та громадянами вийшла за межі традиційних інституцій і набула нових форм та можливостей. З'явилися електронні сервіси, онлайн-петиції, соціальні мережі, які дозволяють громадянам брати активнішу участь у прийнятті рішень та контролювати діяльність влади. Для того, щоб відобразити специфіку цих трансформацій, науковцями було запроваджено новий концепт – «Digital Citizenship». Поняття «Digital Citizenship» передбачає не лише володіння цифровими навичками, але й розуміння своїх

прав та обов'язків у цифровому середовищі, здатність критично оцінювати інформацію, брати участь в онлайн-комунікаціях та захищати свої права в кіберпросторі [1; 2].

Значний внесок у розвиток концепту «Digital Citizenship» зробили такі дослідники, як А.М. Аль-Абдуллатіф, В. Аркорфул, Ф. Артур, С. Вікарі, Е. Вітт, А. Гейміль, Н. Генрі, Р. Голландсворт, Дж. Донован, Л. Дауді, К. Моссбергер, Ш.А. Норті, Д. О'Ніл, А. Ортегрєн, І. Саліфу, К. Толберт, А. Хамілтон, Ш. Чжу, М. Чой, Ш. Шюй та ін. Їхні роботи підтверджують, що в сучасному світі є актуальною потреба володіти цифровими компетенціями – сукупністю знань, умінь і навичок, необхідних для безпечного, ефективного та критичного використання цифрових технологій. Це дозволяє більш детально дослідити вплив цифрових технологій на громадянське суспільство та демократичні процеси.

М. Чой визначає цифрового громадянина як суб'єкта, який володіє комплексом навичок та знань, що включають чотири складові: етичну свідомість, медіаграмотність, активну участь у громадському житті та критичне мислення [2]. За її твердженням, розвиток саме цих компетенцій є запорукою безпечного та ефективного функціонування громадян у цифровому середовищі. А.М. Аль-Абдуллатіф та А.А. Гейміль розширюють цей перелік, виділяючи дев'ять складових Digital Citizenship, а саме «цифрова комерція, цифрова комунікація, цифрова грамотність, цифрова етика, цифрове право та відповідальність, цифрове здоров'я та благополуччя, цифрові технології та безпека» [3]. К. Моссбергер та К. Толберт зосереджуються на трьох аспектах цифрового громадянства та загалом інтеракцій суспільства в Інтернеті: економічних можливостях, демократичній участі та соціальній взаємодії. Автори підкреслюють, що використання Інтернету позитивно впливає на заробітну плату, особливо для менш освічених верств населення, і сприяє активній громадянській позиції, зокрема серед молоді [1]. Вони також наголошують на важливості державної політики у подоланні цифрового розриву для забезпечення повної участі всіх громадян у цифровому суспільстві XXI ст.

Свідченням актуальності концепту «Digital Citizenship» є резолюція Ради Європи 2024 року «Про оголошення 2025 року Європейським роком цифрової громадянської освіти» [4]. Ця резолюція підкреслює необхідність розвитку таких цифрових компетенцій, як інформаційна грамотність, критичне мислення, цифрова безпека, вміння ефективно спілкуватися в онлайн-середовищі та брати участь у цифрових громадських ініціативах [5]. Цифрова громадянська освіта сприяє створенню більш інклюзивних і демократичних суспільств, забезпечуючи рівний доступ до інформації, розвиваючи критичне мислення та заохочуючи активну громадянську позицію як в online, так і в offline політичному полі [5]. Ця тенденція підтверджується і Європейським планом розвитку цифрових навичок, представленим в програмному документі «2030 Digital Compass: європейський шлях до цифрового десятиліття» [6].

Ера цифрових трансформацій ставить перед вищими навчальними закладами нові виклики та можливості. Університети, будучи осередками демократичних цінностей, провідними центрами освіти та наукових досліджень, покликані стати флагманами у формуванні цифрових компетенцій громадян, що є невід'ємною складовою європейської інтеграції України. Місія сучасного університету полягає не лише у підготовці фахівців, але й у вихованні активних громадян, здатних ефективно функціонувати в умовах е-демократії, тобто демократії, заснованої на використанні цифрових технологій (наприклад, електронного голосування, онлайн-консультацій, відкритих даних).

Ключовим напрямком реалізації концепції Digital Citizenship в українських університетах має стати розробка та впровадження інноваційних міждисциплінарних освітніх програм, що поєднують знання з політології, соціології, інформатики, права та комунікацій. Такі програми повинні формувати у студентства розуміння механізмів е-демократії, навички критичного мислення, медіаграмотності та здатності протистояти дезінформації. Практична складова програм може включати аналіз реальних кейсів е-політичної активності, таких як: створення та просування онлайн-петицій, онлайн-консультації з органами місцевого самоврядування, використання державних цифрових сервісів з відкритими даними тощо.

Таким чином, можна стверджувати, що інтеграція в освітні програми українських університетів ключових компонентів концепту «Digital Citizenship» є невід’ємною складовою успішної євроінтеграції нашої держави. Формування серед студентства ключових цифрових компетенцій, таких як інформаційна грамотність, критичне мислення, цифрова етика, кібербезпека та активна участь в е-демократії, є основою для їхнього професійного успіху та розвитку держави в цілому. Як наголошують дослідники розвиток цифрових навичок населення, створення сприятливого цифрового середовища та інтеграція в єдиний цифровий ринок ЄС-напряму корелюють з розвитком демократії, економічним зростанням, соціальною інклюзією та посиленням безпековою архітектури в Європі. Інвестування в розвиток цифрового громадянства дозволяє Україні не лише відповідати вимогам європейської безпекової стратегії щодо розвитку цифрових навичок населення, а й зміцнювати власну демократичну систему, економіку та інформаційну безпеку. Це, своєю чергою, пришвидшує інтеграцію України до Європейського Союзу, зміцнює демократичні інститути та підвищує стійкість європейської безпекової архітектури перед гібридними загрозами

References

1. Mossberger, K., Tolbert, C. (2007). *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation* [online]. MIT Press. Available at: <https://doi.org/10.7551/mitpress/7428.001.0001> [Accessed 06 Jan. 2025].
2. Choi, M. (2016). A concept analysis of digital citizenship for democratic citizenship education in the internet age. *Theory & research in social education*, [online] 44 (4), pp. 565–607. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00933104.2016.1210549> [Accessed 06 Jan. 2025].
3. Al-Abdullatif, A. M., Gameil, A. A. (2020). Exploring Students’ Knowledge and Practice of Digital Citizenship in Higher Education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, [online] 15 (19), pp. 122–142. Available at: <https://doi.org/10.3991/ijet.v15i19.15611> [Accessed 06 Jan. 2025].
4. Qiriaz, V. (2024). *European Year of Digital Citizenship Education 2025* [online]. Available at: <https://media-and-learning.eu/subject/media-literacy/european-year-of-digital-citizenship-education-2025> [Accessed 06 Jan. 2025].
5. Steininger, S., Hladschik, P. (2024). 2025: European Year of Digital Citizenship Education [#DCEY2025]: aus Sicht der österreichischen DCE-Promotorinnen Sigrid Steininger und Patricia Hladschik. *Medienimpulse*, [online] 63(3), 20 Seiten. Available at: <https://doi.org/10.21243/mi-03-24-01> [Accessed 06 Jan. 2025].
6. European Commission, (2021). *2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade* [online]. Brussels. Available at: <https://eufordigital.eu/wp-content/uploads/2021/03/2030-Digital-Compass-the-European-way-for-the-Digital-Decade.pdf> [Accessed 06 Jan. 2025].

Калюжна Юлія Іванівна. Digital Citizenship – ключ до європейської інтеграції України: роль університетів

Цифрова трансформація суспільства створює як нові можливості, так і значні виклики, серед яких кіберзлочини та дезінформація. Для протистояння цим загрозам і зміцнення демократії все більшого значення набуває розвиток концепту «Digital Citizenship» (цифрове громадянство). Цифрове громадянство – це поняття, що охоплює не лише володіння цифровими навичками, а й здатність критично мислити, захищати свої та поважати права інших у кіберпросторі та брати активну участь у громадському житті. Сучасні демократії, зокрема такі лідери ЄС як Франція, Естонія, Фінляндія та ін., інтегрують освіту в галузі цифрового громадянства в національні навчальні програми. Розвиток цифрових компетенцій допомагає громадянам ефективно взаємодіяти з державою, брати участь в електронному урядуванні та протистояти кіберзагрозам. Для України розвиток цифрового громадянства є особливо актуальним в контексті євроінтеграції. Інвестування та впровадження в українську освіту концептуальних ідей «Digital Citizenship» дозволить зміцнити демократичні інститути, підвищити кібербезпеку та сприяти

економічному зростанню нашої держави. Університети повинні стати флагманами у формуванні цифрових компетенцій, розробляючи міждисциплінарні освітні програми, що поєднують знання з політології, соціології, права, інформатики та інших дисциплін. Розвиток цифрового громадянства є ключовим стратегічним пріоритетом для України, оскільки він створює потужний потенціал для зміцнення демократії та прискорення успішної євроінтеграції.

Ключові слова: цифрове громадянство, цифрова трансформація суспільства, демократія, кібербезпека, університетська освіта, європейська інтеграція та Україна.

Yuliia Kaliuzhna. Digital Citizenship – the key to european integration of Ukraine: the role of universities

The digital transformation of society creates both new opportunities and significant challenges, including cybercrime and disinformation. To counter these threats and strengthen democracy, the development of the concept of “Digital Citizenship” (digital citizenship) is becoming increasingly important. Digital citizenship is a concept that encompasses not only the possession of digital skills, but also the ability to think critically, protect one’s own and respect the rights of others in cyberspace and take an active part in public life. Modern democracies, including EU leaders such as France, Estonia, Finland, etc., integrate digital citizenship education into national curricula. The development of digital competencies helps citizens effectively interact with the state, participate in e-government and counter cyber threats. For Ukraine, the development of digital citizenship is especially relevant in the context of European integration. The investment and introduction of conceptual ideas “Digital Citizenship” into Ukrainian education will strengthen democratic institutions, increase cybersecurity and contribute to the economic growth of our state. Universities should become flagships in the formation of digital competencies, developing interdisciplinary educational programs that combine knowledge of political science, sociology, law, computer science and other disciplines. The development of digital citizenship is a key strategic priority for Ukraine, as it creates a powerful potential for strengthening democracy and accelerating successful European integration

Key words: digital citizenship, digital transformation of society, democracy, cybersecurity, university education, European integration and Ukraine.

Н. П. Коваленко

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ КОМУНІКАЦІЇ З ВИКЛАДАЦЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ

В умовах тотальних змін, що відбуваються в українській освіті через війну. Кожен навчальний заклад на власний розсуд шукає шляхи збереження як самої структури, так і ключової її складової – кадрового корпусу.

Міграція викладачів, масові переходи на онлайн формат знищили традиційні форми комунікації, розірвали зв’язки.

Активно відбувається пошук інструментів, завдяки яким можна зберегти зв’язки викладачів із навчальним закладом, не втратити остаточно елементи комунікації, взаємозв’язків.

Одним із таких інструментів може бути музей історії навчального закладу, який взмозі зберегти, об’єднати та надати підстави для спільної діяльності.

Музей історії – важливий структурний підрозділ Народної української академії. Він відіграє значну роль в житті «академіків», бо збирає, зберігає, вивчає та експонує свідоцтва розвитку навчального закладу, його ціннісні, культурні нароби, що відображають різні види діяльності членів колективу, дозволяє забезпечувати «точки опори». Саме музей відтворює історичні особливості процесу розвитку Академії від минулого до сьогодення.

Створений у 1999 році, він із перших днів свого існування сповідував поліфункціональність, поєднуючи традиційні і модерні форми та засоби діяльності.

Сьогодні, у свої 25 років, музей історії ХГУ «НУА» – це перш за все майже 497 фондкових описів, більше сотні персоналій, унікальні артефакти та документи. Експозиція музею –